

ПРОБЛЕМАТИКА СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САЙТУ-ПОРТФОЛІО

Мисник Анастасія В'ячеславівна ¹,
Брянцева Ганна Володимирівна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, anastasiajamk26@gmail.com

² Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Спілки дизайнерів України, Запорізький національний університет, Україна, bganna33@gmail.com

Анотація. У статті підіймається тема проблематики створення професійного сайту-портфоліо для дизайнера. Розглянуто базове поняття портфоліо. Проаналізовано його значення та походження. Було виокремлено певні види та підвиди. Виявлено головні завдання та функції портфоліо без яких воно не може функціонувати. Знайдено найбільш вдалий формат для сучасних реалій. Саме форма сайту є найбільш поширеною. Вона може покривати усі базові потреби дизайнера. Описано поняття сайту-портфоліо. Проаналізовано аналоги діячів у сфері дизайну. Знайдено певні складові, без яких не може існувати сайт-портфоліо. Описано їх функцію. Виокремлено порядок створення цих складових. Описані найбільш поширені помилки при створенні сайту-портфоліо. Зроблено висновок, який підкреслює результат проведеного дослідження з цієї теми.

Ключові слова: Портфоліо, сайт-портфоліо, дизайн, е-портфоліо, веб-портфоліо.

Портфоліо – це персональна добірка робіт або проєктів певної людини чи компанії (Wikipedia, 2022). Це слово походить з італійського portafoglio, що означає «портфель». В свою чергу воно розділено на дві складові porta («носи») та foglio («аркуш») (Harper, 2022). Наразі портфоліо може мати дві форми подання друковане та електронне. Друковане портфоліо подають у вигляді арт буків, книг, брошур та інших форм. Цей вид робіт актуальний у сфері графічного дизайну. Адже на прикладі цього видання дизайнер може показати свої навички у створенні коректного лейаута та використовувати різні після друкарські техніки (лакування, фальшування, тиснення та інше). Електронне

портфолію може знаходитися тільки у цифровому форматі. Його поділяють на два підвиди: локальне (яке доступне лише певним людям) та глобальне (веб сайти, сторінки у соціальних мережах). Останнє також прийнято називати веб портфолію. Електронне портфолію має більший попит на ринку. Ним легко поділитися з роботодавцем та колегами, воно не потребує витрат на друк та в ньому легше змінити певну секцію або загалом цілий макет.

До головних завдань портфолію слід віднести: аналіз та узагальнення власних робіт, простеження динаміки розвитку та представлення людини або компанії у більш ефективному та вдалому вигляді.

Також існують певні функції цього інструменту, а саме: діагностична, змістовна, розвивальна, мотиваційна та рейтингова. Діагностична має фіксувати усі зміни за певний проміжок часу. Змістовна розкриває весь обсяг виконаних задач та проєктів. Розвивальна повинна забезпечувати постійний процес самовдосконалення та самоосвіти на фоні розвитку власних робіт. Мотиваційна допомагає власнику та користувачам знаходити натхнення для створення нових ідей. Рейтингова дозволяє зрозуміти рівень знань, навичок та робіт користувача у порівнянні з колегами у певній сфері. Для покриття усіх завдань, функцій та актуальності портфолію в наш час доречним буде використовувати саме форму сайту. В ньому користувач може розмістити не тільки свої роботи, а й резюме, коротку біографію, контакти та все необхідне.

Сайт-портфолію – це глобальний інструмент, який спрямований на самопрезентацію людини або компанії у загальнодоступному інтернеті. Цей інструмент доречно використовувати саме для дизайнерів. Завдяки ньому можна швидко та лаконічно презентувати себе світу (Takeuchi et al., 2022, p. 2-5).

Проаналізувавши сайти-портфолію інших діячів сфери дизайну, їх структуру та зміст, було виявлено ряд певних складових. Через їх порушення або відсутність сайт може бути не актуальним, складним та «нудним». До головних складових сайту-портфолію для дизайнерів слід віднести наповнення, подачу та дизайн.

Наповнення – головна та перша складова сайту. Для грамотного та корисного веб-ресурсу слід спочатку продумати його зміст. До змісту відносять: коротку інформацію про людину або компанію (вид діяльності, рівень освіти, проходження певних курсів), контакти, портфолію (приклади робіт, завершені проєкти та інше), відгуки від клієнтів та послуги. Після групування усієї інформації та створення цілісного наповнення слід переходити до наступної складової.

Подача – те як ваш сайт буде презентуватися. Простим рішенням вважається створення односторінкового сайту з простою подачею (блоки з інформацією). Проте можна поділити сайт на різні сторінки, зробити його більш зручним у навігації. Як приклад, зробити різні розділи для. Таким чином користувач зможе одразу знаходити те що йому потрібно, а не шукати все в одній стрічці сайту.

Проте є й більш складний та привабливий варіант – створення певної фішки сайту, яка одразу привертає увагу користувача та спрямовує на подальше повторне відвідування сайту. Такий концепт можна побачити на сайті Anton Cristell. Там при першому відкриванні сайту використано інструмент онлайн малювання. Завдяки ньому будь-який користувач може намалювати те що хоче. Це одразу привертає увагу (Cristell, 2018).

Остання складова – *дизайн*. Її починають реалізувати після остаточного затвердження наповнення та створення ідеї подачі. Дизайн має передавати сферу діяльності людини, бути зручним та відображати усе необхідне у доречному вигляді. Зазвичай дизайн сайті роблять завдяки програмі Figma. В ній також можна зробити анімацію певних блоків, які потім будуть накладатися на код сайту.

Саме ці складові і є головною проблематикою створення сайту-портфоліо. Адже якщо неправильно їх об'єднати, наповнити та знехтувати головними завданнями та функціями класичного портфоліо то воно перестане існувати у першу чергу як портфоліо. До найбільш поширених проблем слід віднести: відштовхуючий та незрозумілий дизайн, слабке наповнення, відсутність потрібної інформації та просте подання сайту.

На завершення можна сказати, що розглянувши поняття традиційного портфоліо було виявлено ряд завдань та функцій, без яких портфоліо втрачає свою ідентичність. Також було виявлено найбільш вдалу форму подачі цього інструменту у вигляді сайту. Проаналізувавши аналоги інших діячів було виявлено ряд складових, без яких не може існувати сайт-портфоліо: наповнення, подача та дизайн. Головною проблематикою при створенні сайту-портфоліо було виявлено або порушення класичних стандартів, або відсутність однієї зі складових цього інструменту.

Літературні джерела

1. Anton Cristell. *Web Portfolio* (2018) Retrieved from: <http://www.antoncristell.com/>
2. Портфоліо | *Wikipedia* (2022). Retrieved from: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Портфоліо>
3. Harper, D (2022). Portfolio. *Online etymological dictionary* (2001-2022). Retrieved from: <https://www.etymonline.com/search?q=Portfolio>
4. Takeuchi, M., Sandeep, P., & Debopriyo, R. (2022). Designing a professional e-portfolio to promote 3D printing-based entrepreneurial thinking as a case study: A technical writing project. *SHS Web of Conferences. The 4th ETLTC International Conference on ICT Integration in Technical Education (ETLTC2022)*, (139), EDP Sciences: 2022, Art.no. 02007. DOI: 10.1051/shsconf/202213902007